

TIJORAT BANKLARIDA HISOB SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLASHTIRISH

Umurzakova Kamola

Bank moliya akademiyasi, Bank ishi va audit yo'nalishi
magistranti.

Annotatsiya: Tijorat banklarida buxgalteriya hisobi tizimini raqamlashtirish va axborot texnologiyalari bank sohasida hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Ananaviy bank tizimidan foydalanadigan banklar o'zgaruvchan biznes muhitiga moslasha olmaydi va o'z mijozlariga tez, samarali xizmatlarni taqdim eta olmaydi. Boshqa tomondan, raqamlashtirilgan buxgalteriya/bank tizimi bilan ishlaydigan banklar o'z mijozlariga ancha raqobatbardosh bo'lgan ancha yaxshilangan, samarali va tezkor xizmatlarni taklif qilishlari mumkin. Texnologiyaning rivojlanishi va globallashtirish bank sanoatida juda yuqori raqobatni keltirib chiqardi. Mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaga ega bo'lgan moliyaviy sektorda kamroq qat'iy qoidalar tufayli xorijiy investitsiya imkoniyatlariga intilish aksariyat mahalliy banklarni modernizatsiya qilishga majbur qildi. Ushbu maqola tijorat bank sektoridagi buxgalteriya hisobi tizimlari bilan bog'liq. Shuningdek, u banklarning buxgalteriya hisobini raqamlashtirishi bank sohasidagi ko'plab muammolarni bartaraf etishga qanday yordam bergani raqamlashtirilgan buxgalteriya tizimlari va qo'lda buxgalteriya hisobi/bank tizimlari o'rtasidagi farqlarni taqqoslash va tushunishni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: Kompyuterlashtirish Buxgalteriya tizimi, Qo'lda bank tizimi, Banklar, Buxgalteriya dasturlari.

KIRISH.

Liberallashtirish, xususiylashtirish va globallashtirish ko'rinishidagi iqtisodiy islohotlardan so'ng xizmat ko'rsatish sohasining o'sishi kuzatildi. Bank, sug'urta, transport, aloqa va boshqalar kabi xizmat ko'rsatish sohalarida tez sur'atlar bilan

o'sish kuzatilmoqda. Ananaviy bank tizimidan foydalanish mijozlarga turli yo'llar bilan xizmat ko'rsatishni qiyinlashtirdi, chunki turli institutsional mijozlarning moliyaviy hisobotlarini solishtirish bilan bir qatorda tezkor ma'lumotlarga bo'lgan talabni qondirish juda qiyin edi. Ammo raqamlashtirilgan buxgalteriya tizimining joriy etilishi bilan qo'lda bank tizimidan foydalanish orqali yanada zerikarli bank funksiyalari qisqartirildi.

Turli banklarda raqamlashtirilgan Buxgalteriya tizimidan foydalanish bank faoliyatini tashkil etish uslubini tubdan o'zgartirmoqda. Elektron tijorat endi u yoki bu tarzda mavjud bo'lmagan va mijozlarga oqilona bank mahsulotlari va xizmatlarini taklif qilish orqali rivojlangan dunyoda sodir bo'lgan yangi tijorat inqilobining davosi sifatida qaralmoqda, banklar raqamlashtirilgan Buxgalteriya tizimini qabul qilishlari kerak edi. Mamlakat infratuzilmasidagi so'nggi yaxshilanishlar bank sektorini o'z mijozlariga xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida ushbu texnologiyani o'zlashtirishga majbur qildi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda sifat tadqiqot usuli qo'llaniladi. Sifat tadqiqot usulini joriy tadqiqot ishining asosi sifatida qo'llashning bir qator sabablari shundan iboratki, sifat tadqiqot usuli tadqiqot predmeti doirasidagi mavjud hodisa haqida batafsil tushuncha hosil qilish orqali joriy bilimlar bazasini ilgari suradi.

Sifat tadqiqot usulini tanlash, tanlangan tadqiqot metodologiyasini to'ldiradigan bir qator usul va usullarni tanlashni talab qiladi. Birinchidan, tadqiqot yondashuvlarining ikki turi mavjud, shu jumladan induktiv va deduktiv tadqiqot yondashuvlari. Tadqiqotchi ko'rsatilgan tadqiqot masalalarini induktiv tadqiqot usulidan foydalangan holda o'rganib chiqdi va tekshirdi. Ushbu ixtisoslashtirilgan tadqiqot usuli tadqiqotni olingan ma'lumotlarni umumlashtirish bilan boshlashga va keyin amaliy ahamiyatga ega bo'lgan kuchli xulosalarga erishish uchun ma'lumotlarni aniq tadqiqot mavzusiga qisqartirishga olib keladi.

Ikkinchidan, tadqiqot loyihasi tadqiqotni boshqarish va tizimli ravishda yakunlash uchun muhim element hisoblanadi. Tadqiqot dizayni tadqiqotchiga tadqiqot turiga qarab ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish texnikasini tanlashga yordam beradi. Ushbu dizayn sifatli tadqiqotni yakunlash va muammolar, yondashuvlarni yanada yaxshi tarzda tushunishga yordam beradi. Ikkilamchi ma'lumotlar resurslari muammo bo'yicha muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olgan va akademiklar tomonidan ma'lumotlar to'plash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mavjud adabiy asarlar sifatida belgilangan.

NATIJALAR

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), xususan, banklar faoliyati va bank sohasida mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha to'liq paradigmani o'zgartirdi. Global rivojlanishni qo'lga kiritish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish maqsadida banklar AKTga katta miqdorda sarmoya kiritdilar va qo'shilgan qiymatli mahsulotlar va xizmatlarning keng spektrini yetkazib berish uchun AKT tarmoqlarini keng qo'llashdi. AKT rivojlanishi yanada moslashuvchan va foydalanuvchilarga qulay bank xizmatlarini rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Mijozlarni qondirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish banklar uchun mijozlarni jalb qilish, ushlab turish va bozor ulushini oshirish bo'yicha o'z maqsadlariga qanchalik samarali erishayotganini aniqlashning asosiy parametridir. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bank sektorining yuragiga aylandi, bank sanoati esa har bir mustahkam iqtisodiyotning yuragi hisoblanadi. Agar u qulab tushsa, iqtisodiyot ham shunday bo'ladi. AKT inqilobi an'anaviy bank biznes modelini buzdi va banklarga o'zlarining qulaylik zonalarini va qiymat yaratish zanjirini buzishga imkon berdi, bu esa mijozlarga xizmat ko'rsatishni turli korxonalariga ajratish imkonini beradi. Shunday qilib, masalan, birinchi navbatda Internet-banklar sug'urta va qimmatli qog'ozlarni, shuningdek, bank mahsulotlarini

tarqatadi, lekin ular tarqatadigan barcha mahsulotlar ularning guruhi tomonidan ishlab chiqarilmaydi.

Bank tizimi bilan muammolar:

1. Mijoz ma'lumotlarini qayta ishlash juda uzoq vaqtni oladi.
2. Mijozlar o'zlarining bank faoliyati uchun bankda uzun navbatlarga qo'shilib, qimmatli vaqtlarini behuda sarflashadi.
3. Bundan tashqari, ish haqi va unga bog'liq xarajatlar nuqtai nazaridan katta mehnat xarajatlari mavjud.
4. Komissiya va o'tkazib yuborish xatolar bankda juda moyil.
5. Ananaviy bank tizimi bank bilan ishlashni juda zerikarli, yoqimsiz va raqobatbardosh qiladi.

Har bir tashkilot buxgalteriya hisobi tizimidan foydalanishi kerak, chunki buxgalteriya tizimi odatda kompaniyalarga qarorlar qabul qilish va boshqa siyosatni amalga oshirish uchun manfaatdor tomonlarga o'z moliyaviy holati to'g'risida hisobot berishlari tavsiya etiladi. Kompaniyaning qo'lda yoki raqamlashtirilgan buxgalteriya tizimidan foydalanishini tanlash to'g'risidagi qaror kompaniyaning o'ziga bog'liq Buxgalteriya tizimi biznes Dictionary.com tomonidan ta'riflanganidek, yig'ish, qayd etish uchun o'rnatilgan qo'lda va raqamlashtirilgan buxgalteriya hisobi usullari, protseduralari va boshqaruvlarining tashkiliy to'plami boshqaruv qarorlari uchun to'g'ri va o'z vaqtida moliyaviy ma'lumotlarni tasniflash, tahlil qilish, umumlashtirish, sharhlash va taqdim etishdir.

Buxgalteriya hisobining asosiy dasturlari nafaqat AKT ko'nikmalarini, balki buxgalteriya hisobi bo'yicha puxta bilimlarni ham talab qiladi. Bundan farqli o'laroq, joriy buxgalteriya dasturini faqat buxgalteriya amaliyotini oddiy tushunish bilan ishlatish mumkin. Hozirgi kunda, chuqur yordam menyulari va shuningdek, bepul onlayn manbadan olinadigan keng ma'lumotlarga ega bo'lgan holda, foydalanuvchilarga buxgalteriya dasturidan foydalanishda yordam beradigan

resurslarni osongina topish mumkin. Texnologiyaning, xususan, Internetning rivojlanishi bank dunyosida mavjud va potentsial mijozlar bilan muloqot qilishning yangi usullarini yaratdi. Elektron tijorat nafaqat korxonalarining o'z mahsulotlari yoki xizmatlarini bozorga chiqarish usullarini o'zgartiribgina qolmay, balki ushbu mahsulot yoki xizmatlarning odatda etkazib berilishi, kompyuterlar bilan ishlash qobiliyati bu yo'nalishda juda muhimdir.

Raqamlashtirilgan xisob tizimi

Turli xil iste'molchi demografiyasi va ularning turmush tarziga javob beradigan innovatsion xizmatlar va mahsulotlarni yaratish zarurati mavjud. Banklar o'rtasidagi keskin raqobat mijozlarga tez, ammo samarali xizmat ko'rsatishni kafolatlash uchun bank faoliyati yoki xizmatlarini muntazam ravishda qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Bundan tashqari, bank sohasida mavjud raqobatning yuqori darajasi tufayli u ehtiyoj va imtiyozlarni qabul qilishga mos keladi. Ularning ish faoliyatini yaxshilash uchun eski mahsulotlarni yangi yoki o'zgartirilganlar bilan muntazam ravishda almashtirishdir. Raqamlashtirilgan buxgalteriya tizimi orqali takomillashtirilgan xizmat banklar uchun tashqi va mavjud bozorlar doirasidan mijozlarni jalb qilish orqali juda kuchli marketing yoki reklama vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Buxgalteriya tizimini raqamlashtirish ish haqi kabi xarajatlarni kamaytirishga, xalqaro bank xizmatlarida ishtirok etish orqali yuqori daromadga va firibgarlikni kamaytiradigan xavfsizlik tizimini takomillashtirishga olib kelishi mumkin.

Raqamlashtirilgan hisobi dasturi turlari:

1. Debitorlik bo'yicha dasturiy ta'minot: Debitorlik qarzlari mijozlarning batafsil ro'yxati va har bir kompaniya yoki bankdan qarzdor bo'lgan pul summalari va qarz paydo bo'lgan sana, har bir mijozning manzili va telefon raqamlari kabi boshqa ma'lumotlardan iborat bo'lishi kerak. Debitorlik qarzlarni boshqarish bo'yicha dasturiy ta'minotni o'rnatishni ko'rib chiqayotgan korxonalar moliyaviy hisobotlarning to'g'riligi va yaxlitligini ta'minlaydigan asosiy imkoniyatlarni o'z

ichiga olganligiga ishonch hosil qilish uchun mavjud muqobil yechim bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazishlari kerak. Debitorlik qarzlarning to'g'ri dasturiy yechimi buxgalteriya hisoblarini tegishli tranzaksiyalar bilan avtomatik ravishda yangilaydi. Hisob-fakturalar qo'shiladi va to'lanmagan schyot-fakturalar bo'yicha mijozlar to'lovlari ham yechib olinadi. Dasturiy ta'minot ma'lum bir schyot-fakturaga to'lovlar qo'llanganligini tekshiradi yoki u bir nechta hisob-fakturalarni qamrab olganligini aniqlaydi. Debitorlik qarzlari ro'yxati kabi batafsil hisobotlarni muntazam ravishda tuzib turish kerak, shuning uchun qarzni to'lash xavfi ostida bo'lgan mijozlar osongina aniqlanishi mumkin.

Kreditorlik qarzlari bo'yicha dasturiy ta'minot: Kreditorlik qarzlari bo'yicha dasturiy ta'minotni amalga oshirishni ko'rib chiqayotgan kompaniya yoki tashkilot, birinchi navbatda, eng yaxshisi investitsiyalarning tez qaytarilishini ta'minlaydiganini tushunishi kerak. To'lovni oshiradigan kreditorlik qarzlarning asosiy xususiyatlari kompaniyaga taqdim etilgan chegirmalardan foydalanishga imkon beruvchi erta to'lovni bilishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, etkazib beruvchilarga cheklar yozish va kompaniya hisobiga to'g'ri debet va kreditlarni qo'llash qobiliyati kitoblarni muvozanatlashni osonlashtiradi.

Bosh kitob dasturiy ta'minoti: Buxgalteriya hisobi bank, aktsiya, kreditorlar, transport vositalari yoki kapital kabi har bir alohida ob'ektga ta'sir qiluvchi barcha operatsiyalarni jamlagan buxgalteriya hisobini anglatadi. Moliyaviy hisobotlarda barcha ob'ektlarning o'z buxgalteriya hisobi bor va shuning uchun bu holda bank o'zining ko'plab mijozlarini hisobga olgan holda boshqarish uchun juda ko'p buxgalteriya hisoblariga ega bo'lishi mumkin, kompyuterlashtirilgan buxgalteriya tizimisiz, yuzlab buxgalteriya hisoblaridan bittasini aniq aniqlash deyarli mumkin emas. va qulay. Bosh kitob dasturi barcha korxonalar uchun juda muhim dasturiy yechim hisoblanadi, chunki u biznesning asosiy buxgalteriya hisobi hisoblanadi.

Kompaniyalar umumiy buxgalteriya buxgalteriya dasturida izlashi kerak bo'lgan asosiy xususiyatlar bu to'g'ri moliyaviy hisobotlarni ishlab chiqish uchun

byudjet va moliyaviy ma'lumotlarni kuzatish, firibgarlikni osongina aniqlash, daromadlar to'g'risida yaxshiroq hisobot berish uchun byudjet va moliyaviy ma'lumotlarni kuzatish, balans va bosh kitob hisobotidir. Eng yaxshi bosh kitob dasturiy ta'minoti tanlansa, u yil yakunlari bo'yicha hisobot va hisobotlarni tez va aniq ishlab chiqishga yordam beradi. Bosh kitob dasturiy ta'minoti kreditorlik va debitorlik qarzlari kabi yordamchi daftarlardan ma'lumotlarni tez va to'g'ri ikki tomonlama yozuvlar hamda balans balansini avtomatik ravishda uzatadi.

Raqamlashtirilgan hisob tizimining foydalari

Raqamlashtirilgan buxgalteriya hisobining ko'pgina afzalliklari bor, masalan, bank hisobotlarini berishda aniqlik va moliyaviy hisobotlarni tez qayta ishlash, shuningdek, juda mashaqqatli audit protseduralarini engillashtirish. Elektron tijorat har qanday zamonaviy biznesning omon qolish davosi sifatida qaralayotganligi sababli ushbu raqamlashtirilgan bank tizimining joriy etilishi bank faoliyatini juda qulay tarzda yaxshilaydi. Bu ko'pchilik banklarning katta daromad olishiga olib keladi. Bankda ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish tezroq, to'g'ri va o'z vaqtida amalga oshiriladi, bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilish ehtiyojlarini qondiradi.

Balanslar, daromadlar to'g'risidagi hisobot kabi ma'lumotlarni olish oson. Balans va daromadlar to'g'risidagi hisobot bilan bog'liq muammolarni osongina aniqlash va bir zumda hal qilish mumkin. Buxgalteriya hisobi tizimini kompyuterlashtirish natijasida bank faoliyatining umumiy faoliyati yaxshilanadi.

XULOSA

Buxgalteriya hisobini raqamlashtirishning asosiy maqsadi samarali raqobatlashish va mijozlarning ehtiyojlarini qondirish uchun xizmatlar ko'rsatish standartini oshirishdan iborat. Raqamlashtirilgan bank tizimida faoliyat yurituvchi banklar o'z mijozlariga xizmat ko'rsatishning yaxshilangan, samarali va tezkor xizmatlarini taklif etadi, bu esa ularni bank sohasida yuqori raqobatbardosh qiladi. Banklarda buxgalteriya hisobining raqamlashtirilgan tizimini joriy etishning o'ziga

xos qiyinchiliklari bor, xuddi birinchi navbatda, har qanday boshqa dastur yoki loyiha ishga tushirilganda, oʻrnatish narxi, elektr taʼminotining barqaror emasligi, kompyuterning nosozligi, malakasizlik kabi muammolar kutilgan edi. Shuningdek, banklar faoliyatining uzluksiz borishini buzishi mumkin boʻlgan har qanday kutilmagan kutilmagan vaziyatlarni boshqarish uchun axborot texnologiyalari sohasida yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilish tavsiya etiladi. Kelajakdagi bunday hodisalar tez-tez quvvat uzilishi boʻlishi mumkin, bu esa dasturiy taʼminot bilan bogʻliq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati:

1. Adesina, A. A. and Ayo, C.K. (2010), An Empirical Investigation of the Level of Users Acceptance of E-banking in Nigeria, Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 15, No. 1.

2. Gurau, C. (2002), Online Banking in Transaction Economies: The Implementation and Development of Online Banking Systems in Romania. International Journal of Bank Marketing, Vol. 20, No. 6, pp. 285- 296.

3. Gurau, C. (2002), Online Banking in Transaction Economies: The Implementation and Development of Online Banking Systems in Romania. International Journal of Bank Marketing, Vol. 20, No. 6, pp. 285- 296.

4. Rogers D. L. The digital transformation playbook: Rethink your business for the digital age. – Columbia University Press, 2016.

5. Lu L. Digitalization promotes innovation, transformation, and upgrading of manufacturing enterprises //Rubber Plast. Technol. Equip. – 2019. – T. 45. – C. 15-18.

6. Tantri P. Fintech for the poor: Financial intermediation without discrimination //Review of Finance. – 2021. – T. 25. – №. 2. – C. 561-593.